

МА Милан Миленковић
Филозофски факултет
Универзитет у Београду
milanmilenkovic2@gmail.com

Приказ/ Review
DOI: 10.5281/zenodo.15103354
Примљено / received: 19. 12. 2024.
Прихваћено / accepted: 22. 1. 2025.

ПРИКАЗ: Илија Кукобат, *Совјетски утицаји на југословенско ваздухопловство 1944–1949: Између сарадње и супротстављања*, (Београд: ИСИ, 2020), 255 стр.

Од увођења у Војску Краљевине Србије, током више од стотину година постојања, ваздухопловство је мењало своју намену и задатке, константно попримајући све већи политички, друштвени и војни значај. Важно обележје ваздухопловства је чињеница да оно не осликава само степен технолошког развоја једне државе, већ је и важан показатељ њене економске снаге, будући да потребе ваздухопловства изискују велика финансијска средства. Поред тога, спољна политика има велики утицај на развој ваздухопловства, што је првенствено видљиво кроз набавку нове технике и опреме. Из овога се закључује да проучавање историје ваздухопловства, као једне комплексне теме, за собом неизоставно повлачи и анализу различитих фактора који су имали пресудан утицај на његов развој и организацију.

Књига др Илије Кукобата, под насловом *Совјетски утицаји на југословенско ваздухопловство 1944–1949: Између сарадње и супротстављања*, представља важан искорак српске историографије на пољу војне историје и историје ваздухопловства. Објављена је 2020. године у издању Института за савремену историју и представља измењен и допуњен мастер рад који је др Кукобат одбранио на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. Главно поље интересовања аутора управо су историјат цивилног и војног ваздухопловства у Југославији, о чему сведочи и наслов његове докторске

дисертације *Ваздушни саобраћај у Југославији (1945–1992)*, одбрањене 2023. године. Аутор је једно време био ангажован у Музеју ваздухопловства, а тренутно је запослен на Институту за савремену историју.

Истраживање др Кукобата даје јасну слику развоја и организације југословенског ваздухопловства у раздобљу 1944–1949. године, што је тема која до сада није посебно проучавана. Уједно је реч о епохи за коју се углавном везивало поједностављено тумачење да се ваздухопловство налазило под јаким утицајем Совјетског Савеза. Кукобатово истраживање представља прво подробније проучавање ове теме, уз коришћење научне методологије и критичког апарата. Аутор је у свом истраживању обрадио формирање и почетак деловања војног ваздухопловства социјалистичке Југославије, затим развој цивилног и спортског ваздухопловства, као и стање ваздухопловне индустрије у истраживаном периоду. Аутор такође анализира совјетски утицај у организацији југословенског ваздухопловства, чиме је истраживање ваздухопловства са свим својим чиниоцима и факторима у наведеном раздобљу употпуњено.

Један од главних проблема у вези са проучавањем историје ваздухопловства представља мањак доступних архивских извора. Како је наведено у предговору, грађа која се односи на поменуто раздобље често је фрагментарна, а у појединим случајевима није ни предата на чување надлежним архивима. Када је о доступној грађи реч, аутор је користио грађу Архива Југославије, пре свега фондове ЈУСТА, Министарства саобраћаја Владе ФНРЈ, Министарства тешке индустрије ФНРЈ, Управе цивилног ваздухопловства и др. Од извора похрањених у Војном архиву, издвајају се фонд Југословенске народне армије и фонд Народноослободилачке војске Југославије. Део грађе који је коришћен у истраживању чува се у Дипломатском архиву Министарства иностраних послова Републике Србије, као и у Музеју ваздухопловства. Аутор је такође анализирао штампу, као што су листови *Глас Ваздухопловства*, *Крила Армије* и *Народна крила*. Од осталих извора, аутор је користио усмене изјаве, мемоаре, фотографије, као и објављене изворе. У изради монографије коришћена је литература домаће и стране провенијенције.

Монографија је подељена на предговор, затим пет тематских поглавља која се деле на уже теме, после којих следе закључак и

прилози. У првом поглављу, аутор се осврће на стварање ваздухопловних снага Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ), као и на формирање првих ваздухопловних јединица уз помоћ Велике Британије и Совјетског Савеза. Наредно поглавље аутор је посветио развоју ратног ваздухопловства у мирнодопским условима до 1949. Овај део посвећен је организационим и доктринарним питањима југословенског ратног ваздухопловства. Детаљно је обрађено школовање југословенских ваздухопловаца у совјетским војним школама, као и деловање совјетских инструктора у Југославији.

Наредне две целине посвећене су цивилном сектору ваздухопловства. Будући да је једно од главних обележја совјетске економске политике према источноевропским земљама након рата било формирање мешовитих економских друштава, за подручје Југославије јавили су се планови о формирању неколико совјетско-југословенских друштава, а неки од тих планова су и реализовани. Такав је случај био са мешовитим друштвом за цивилни ваздушни саобраћај – ЈУСТА-ом. Аутор у овом делу анализира оснивање и рад предузећа, као и проблеме са којима се ЈУСТА суочавала. После тога прелази се на прекид рада и ликвидацију поменутог предузећа, уз оцену његовог деловања.

У поглављу под насловом „Ваздухопловни савез Југославије 1945–1953“, др Кукобат анализира функционисање спортског и цивилног ваздухопловства на почетку изградње социјалистичке Југославије. Посебну пажњу аутор је посветио часопису *Народна крила*, чија је уређивачка политика била под снажним совјетским утицајем.

Последњи део монографије посвећен је отпору југословенске стране совјетском утицају у ваздухопловству. Како се Југославија нашла одбачена од земаља народне демократије после 1948. године, поставило се питање набавке ваздухоплова и ваздухопловне технике услед страха од избијања новог рата. Наведени период, по много чему, представља прекретницу у развоју и политици Југославије. Суочена са великим спољнополитичким изазовима, Југославија је излаз потражила у окретању сопственим ресурсима, као и у приближавању западним, капиталистичким земљама. У овом делу монографије, анализирано је стање југословенске ваздухопловне индустрије, која је у великој мери наследила предратне капацитете. У складу са

новом политичком оријентацијом Југославије, у овом периоду започела је и реорганизација ваздухопловне индустрије, што је убрзо било видљиво по отварању мостарске фабрике СОКО која је постала најважнија фабрика за производњу југословенских војних авиона. Југословенски партијски и војни врх, у жељи да ваздухопловне јединице што више попуни средствима домаће производње, определио се за самостално конструисање појединих типова авиона. Поред стања у индустрији, аутор се такође осврће на судбине југословенских пилота који су били активни пре Другог светског рата. Поједини пилоти одлучили су да се прикључе ваздухопловству нове Југославије, док су неки ипак одлучили да остану у иностранству. Њихове судбине представљају важно сведочанство о значају ваздухопловаца у рату, као и о њиховом односу према зараћеним странама.

Др Кукобат јасно излаже организацију, проблеме и деловање цивилног и војног ваздухопловства у периоду који је представљао прекретницу у развоју Југославије. Иако је тема комплексна, аутор је успешно изложио различите сегменте које ваздухопловство повлачи са собом, а то су пре свега спољна политика, економски фактор, као и индустријски и технолошки капацитети. Од великог значаја је труд који је аутор посветио прикупљању и очувању усмених извора ваздухопловаца који су били сведоци овог времена. Због свега наведеног, поменуто истраживање је од изузетне важности за проучавање историје југословенског и српског ваздухопловства.